

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: ORIGEM, EVOLUÇÃO E ESTADO ATUAL.

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 29/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8315407

Alexandre Rosa de Oliveira¹

Yuri Jesus Fagundes Oliveira

Marcio Miguel Marin

Juliano Alvarenga Duarte

Leonardo Boyen Rodrigues

Douglas Rodrigues Corvalão

Rossano Baldissera Azambuja

Vinicius Santos dos Santos

Suellen Mulhmann

Ademilson Cesar Lopes

RESUMO – O presente trabalho de conclusão tem por objetivo de estudo levantar a origem, evolução e estado atual do sistema penitenciário brasileiro, fazendo um breve relato no contexto histórico das penas e do direito de punir, bem como as teorias construídas para explicar a sua finalidade, destacando como consequência a crise enfrentada pelo País atualmente. A seguir, aborda a falência do sistema penitenciário, enfatizando a real situação dos presídios no Brasil e as causas que levam a se tornarem verdadeiros depósitos humanos, como consequência a superlotação que tem como efeito imediato a violação a normas e princípios constitucionais, as fugas e rebeliões. Após, conceitua-se o

termo privatização, visando fazer uma análise a respeito da aplicabilidade do modelo privado e terceirizado no Sistema Prisional, traça um comparativo entre as experiências existentes entre o modelo americano e francês, e as existentes no Brasil. Ilustra, ainda, a opinião de doutrinadores sobre tal privatização. O artigo utilizou uma abordagem do método dedutivo, visando à ampliação do conhecimento, interpretação e intervindo na realidade por meio de análises. Por fim, conclui-se que o Sistema Penitenciário Brasileiro não cumpre a sua função, que é a ressocialização do detento e o modelo prisional adequado para a realização carcerária será o terceirizado, por entender que o Estado por si só, no presente momento não possui a capacidade de resolver esta problemática, mas ao mesmo tempo defendendo que este modelo deverá ser amplamente analisado e não visto como uma solução total ao caos do Sistema Prisional Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Ressocialização. Crise. Sistema Penitenciário. Privatização.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema levantar a origem, evolução e o estado atual do sistema penitenciário brasileiro. O tema atual é relevante, uma vez que o País se encontra em uma situação caótica quando o assunto é prisão, com um cenário desastroso. E, vê-se cada vez mais a necessidade de o Estado e a sociedade incentivar a ressocialização e o trabalho dos detentos dentro das prisões, assim como oferecer a estes uma estrutura necessária para garantir o cumprimento da Lei, sem deixar de lado os direitos humanos dos presos como cidadão.

Ao Estado é que cabe a função de tutelar e preservar a vida do condenado a prisão. É previsto na Constituição Brasileira de 1988, além da lei 7.210, de 1984, que trata da execução penal.

O estudo tem como objetivo identificar as causas do sistema falido e analisar quais os motivos da revolta dos presidiários, bem como a crise na sociedade. Como objetivos específicos pretende-se: analisar a pena privativa de liberdade; conceituar as teorias relacionadas; identificar o principal objetivo do Sistema Penitenciário que é a ressocialização do detento.

No desenvolvimento da pesquisa busca-se mostrar a real situação do sistema prisional e suas consequências no encarcerado que deverá retornar a sociedade em que vivemos, a aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que a dignidade é atributo essencial ao ser humano, e por fim, a ressocialização do detento como forma de reintegrá-lo no meio social e diminuir o número de reincidência no País.

Como consequência desses problemas, que vêm se prolongando com o passar dos anos, decorrentes da dificuldade do Estado de sanar essas deficiências e realizar os investimentos necessários para se alcançar os principais objetivos atribuídos à pena, veio à tona a polêmica discussão em relação à privatização das penitenciárias, como solução viável para esse grande problema, que tem por objetivo traçar um panorama da privatização do sistema prisional brasileiro, aprofundando-se na análise desse novo modelo de gerenciamento prisional e ao combate da criminalidade nos presídios. Será analisada também a sua constitucionalidade em face de nosso ordenamento jurídico.

A privatização do sistema prisional trata justamente da interferência da iniciativa privada na execução da pena privativa de liberdade e tem como modelo as experiências postas em prática Brasil afora que devem ser estudadas e levadas em consideração.

Assim, a questão que se apresenta é com relação à forma de mudança. Seria a privatização do sistema penitenciário a forma para a redução da crise que envolve o cumprimento da pena privativa de liberdade no Brasil? Eis que, neste trabalho abre-se uma vasta discussão sobre tal assunto.

Para tanto, o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento caracteriza-se pelo monográfico, jurídico e comparativo, partindo-se do disciplinado em leis e teorias, analisando, dessa forma, o objeto em estudo. A técnica de pesquisa aplicada no presente trabalho é a bibliográfica e documental.

2. DESENVOLVIMENTO

O Sistema Penitenciário Brasileiro, ou seja, a prisão surgiu como uma resposta aos maus-tratos, amontoamento, falta de assistência e celas superlotadas, com principal objetivo a ressocialização, educação e a referente punição do infrator do delito, onde a ideia de que prender era o meio adequado para realizar a reforma do delinquente, local onde o condenado cumpre a pena imposta pela Lei e aplicada pelo Juiz.

Houve grande influência da pena de prisão no combate à criminalidade ao longo da história, relata René Ariel Dotti:

A pena de prisão tem sido nos últimos séculos a esperança das estruturas formais do direito para combater o processo da criminalidade. Ela constitui a espinha dorsal dos sistemas penais de feição clássica. É tão marcante a sua influência em todos os setores das reações criminais que passou a funcionar como centro de gravidade dos programas destinados a prevenir e reprimir os atentados mais ou menos graves aos direitos da personalidade e aos interesses da comunidade e do Estado. (DOTTI, 1998, p. 240).

O Estado através do sistema prisional tem o direito de punir todos aqueles que praticam um crime, porém, este sistema não vem obtendo um êxito satisfatório e é alvo de grandes discussões, críticas e diversos problemas, tais como a superpopulação carcerária, o uso da não aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana e a falência do sistema penitenciário.

Todas essas circunstâncias revelam a problemática existente dentro dos presídios: a extrema dificuldade em se obter a reabilitação do condenado em face da situação ao qual é submetido.

É neste sentido que se passa a observar que o preso quando condenado e encaminhado ao encarceramento, é privado da sua saúde física, mental e alimentação, que não condiz com aquela que um ser humano necessita ter. (ESTEFAM, 2014, p. 100).

O sistema prisional chega a ser praticamente medieval, após a divulgação de um estudo da Anistia Internacional, apontando a degradação do sistema penitenciário, conforme o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. (PIMENTEL, 2011).

Diante disso, revela-se a completa falta de respeito à dignidade humana presente no cárcere, realidade das instituições carcerárias, que como exposto impede qualquer tentativa de “recuperar” o acusado. O cárcere cria um abismo entre os detentos e o mundo exterior; o embrutecimento, a revolta com o tratamento injusto e desumano, as péssimas condições suportadas, transformam a prisão numa escola para novos crimes, o que justifica o elevado índice de reincidência existente.

Atualmente, o fundamento da pena de prisão reside na necessidade de se retirar do seio da sociedade aqueles indivíduos que não conseguem adequar-se ao sistema, no qual o cidadão cede uma parte de sua liberdade em proveito de todo o grupo social, seja por má índole, seja por revolta contra o próprio sistema ou por motivo qualquer.

Todavia, não basta apenas segregar o indivíduo, mas sim haver uma forma de fazê-lo enxergar o seu erro e o reingressar na sociedade.

A Lei de Execução Penal brasileira tem uma excelente legislação a respeito do sistema penitenciário, poucas ações são efetivamente colocadas em prática, fazendo com que a realidade carcerária muito se afaste do ordenamento jurídico.

A ressocialização do preso prevista apenas na legislação não passa de uma utopia, pois apesar da crise no sistema prisional, nunca se ouviu tanto falar em prender, como se o cárcere resolvesse o problema da violência. Ao invés de

proporcionar a reabilitação do condenado, o sistema acaba criando infratores, mais violentos e revoltados com a sociedade.

Notórios estudos comprovam a ineficácia do encarceramento para o recrudescimento da violência, para a ressocialização do apenado e consequente reintegração à sociedade.

Não importam quão protegidas sejam, as prisões não são universos isolados, desconectados da sociedade. Por isso, as atrocidades lá cometidas acabam por ter consequências para além dos muros.

Baseado nas doutrinas lidas entende-se que não importa quão protegida sejam as prisões, o Estado e a sociedade como um todo, devem ter a consciência que as prisões não são universos isolados, desconectados da sociedade, mas sim um instrumento para reeducar, reinserir o ser humano para uma vida diferente, e com um pensamento otimista, uma vida melhor nessa mesma sociedade que repugnou suas atitudes.

Logo, para procurar garantir o instrumento ressocializador discute-se a privatização do sistema prisional. Com a superlotação dos presídios, a falta de recursos humanos e financeiros para se construir e gerenciar novas penitenciárias surge, na década de 1980, nos EUA, a privatização de presídios, que se dá através da inserção de empresas privadas, com larga experiência na gestão de segurança, as quais apresentavam maiores condições para a reeducação de condenados.

Além dos Estados Unidos, a França também passou a fazer parte no processo de privatização de presídios. Nessa ótica de diminuição do Estado e com o fortalecimento da iniciativa privada, mediante as políticas de privatização, terceirização e parcerias público-privado, surge a cultura da privatização de presídios.

No Brasil, a ideia de privatizar o sistema penitenciário de um país fruto do modelo de política neoliberal adotado por alguns Estados, utilizando uma forma de gerenciamento denominada terceirização cogestão dos serviços

penitenciários, conforme a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) para os contratos de terceirização.

A privatização do sistema penitenciário brasileiro é oriunda de reflexões sobre as modernas experiências, que vêm sendo colocadas em prática, visando aliviar a dramática situação de superlotação carcerária, tendo como modelos bases os exemplos dos sistemas prisionais dos Estados Unidos e França.

A proposta recebeu o repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, porém, em razão dessas pressões, a referida proposta foi arquivada. Contudo, de acordo com Maurício Kuehne:

Foi editada a Resolução de nº 01 de 24/03/93, atinente à proposta do Prof. Edmundo, que decidiu:

I – Submeter à proposta a amplo debate nacional pelos diversos segmentos da sociedade;

II – Deixar que os Governos Estaduais avaliem a iniciativa de adotar ou não a experiência, em conformidade com as peculiaridades regionais. (KUEHNE, 2001, p. 320).

Ainda, no sentido de autorizar o Poder Executivo a privatizar o sistema penitenciário foi apresentado o Projeto de Lei nº 2.146/99, explica Grecianny Carvalho Cordeiro:

Foi apresentada a proposta legislativa pelo deputado federal Luiz Barbosa, no sentido de autorizar o Poder Executivo a privatizar o sistema penitenciário, visando compartilhar o gerenciamento e a participação da iniciativa privada na solução de um grave problema que não tem encontrado

resposta. Do mesmo modo que nos Estados Unidos, um dos principais fatores que fomenta a ideia de adotar prisões privadas no Brasil é a superlotação carcerária. (CORDEIRO, 2006, p. 120).

Ao justificar a apresentação do Projeto de Lei nº 2.146/99, o deputado federal Luís Barbosa esclareceu que esse projeto visa compartilhar o gerenciamento e a participação da iniciativa privada na solução de um grave problema que não tem encontrado resposta enquanto limitado à exclusiva competência do Poder Público. (CORDEIRO, 2006)

Em síntese, a privatização dos presídios pode ocorrer tanto nos aspectos administrativo e gerencial dos presídios, quanto pode restringir-se à terceirização de alguns setores ou serviços específicos. No entanto, de maneira geral, privatizar os presídios significa tirar do Estado a responsabilidade de construir, gerenciar e manter os presídios, passando para empresas privadas essa responsabilidade.

De acordo com essa proposta, o processo de privatização seria implementado sob forma de dois modelos: a cogestão e a parceria público-privada (PPP). Os contratos de cogestão representam a maior parte dos presídios privados, onde o estado assume a direção da unidade, da guarda e de escolta externa, enquanto a empresa privada assume toda a operacionalização da unidade, além da manutenção das instalações. Já nas PPP's os estabelecimentos são construídos, projetados e mantidos por companhias privadas por um longo período, característica benéfica às empresas e um dos motivos pelos quais há um grande lobby para que a atividade seja devidamente legislada.

A privatização tem o intuito de quando o Estado não é capaz de cumprir sua função, transferir sua execução ao setor privado. Portanto, a atividade terceirizada é atividade-meio, trata-se de atividade legal, nesse caso o Estado continua sendo o titular da atividade. Há, contudo, ilegalidade, quando a atividade-fim é terceirizada.

Há ainda, outra forma de relação negocial entre Estado e iniciativa privada que é a denominada parceria público-privada (PPP), com o propósito de proferir a falta de recursos financeiros do Estado com a eficiência de gestão do setor privado.

A parceria público-privada, regulamentada através da Lei 11.079/2004, pode ser entendida em sentido amplo ou estrito, é o que relata Diógenes Gasparini:

Num sentido amplo, parceria público-privada é todo o ajuste que a Administração Pública de qualquer nível celebra com um particular para viabilizar programas voltados ao desenvolvimento socioeconômico do país e ao bem-estar da sociedade, como são as concessões de serviços, as concessões de serviços precedidas de obras públicas, os convênio e os consórcios públicos. (GASPARINI, 2009, p. 305).

O PL 3123/2013, proposto na Câmara dos deputados, visando privatizar o sistema penitenciário nacional sob a forma de cogestão público-privada, foi vetado por falta de respaldo jurídico nas normativas vigentes. No mesmo sentido, em 2002, o Conselho de Política Criminal e Penitenciária, através da sua oitava resolução, deu parecer negativo à privatização da administração, segurança, gestão das unidades, disciplina e avaliação dos presos, parecer este que, na prática, foi ignorado.

Atualmente a privatização dos presídios é uma realidade, seja através de cogestão ou de PPP. Os presídios privatizados funcionam com uma série de restrições nas quais são impedidos de compará-los aos presídios públicos, essas prisões só recebem presos com bom comportamento e, caso o preso não se adeque, poderá ser devolvido para o presídio público.

Sendo assim, a ideia de privatização do sistema penitenciário brasileiro, dessa forma, também se arvora no argumento de que somente assim os graves problemas que circundam a vida carcerária, serão atenuados ou mesmo resolvidos. (CORDEIRO, 2006, p.186).

3. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objeto demonstrar a triste realidade vivenciada pelos condenados dentro das prisões e, registrar a crise que se encontra País a qual se fundamenta principalmente diante da omissão em relação às principais funções da pena, quais sejam: prevenir e reprimir.

O sistema carcerário, com ênfase na atual situação dos presídios brasileiros, procurou-se fazer esta pesquisa, para identificar as causas do sistema falido e analisar quais os motivos da revolta dos presidiários e buscou-se esclarecer a importância do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que a massa carcerária é totalmente desprovida de atenção e consideração, porém, em um Estado Democrático de Direito é fundamental a efetivação de tal princípio para todos os cidadãos, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro e a Lei de Execução Penal visam garantir um tratamento digno aos condenados.

Procurou-se abordar a polêmica possibilidade de se adotar a privatização das penitenciárias como solução para romper com a crise atual, com o objetivo de fazer cumprir a obrigação estatal e estabelecer uma política de segurança eficaz, atingindo um modelo de execução penal adequado a legislação vigente.

Deste modo, percebeu-se que a privatização ainda não é suficientemente estruturada para se aplicar ao modelo prisional brasileiro, de modo que, foi esclarecido que com a implantação desse sistema ocorre o desvio de finalidade da pena, pois é inadmissível que o particular obtenha lucro em detrimento da privação de liberdade de outrem, quanto mais presos, maior será o lucro da empresa privada.

Nesse sentido, preconiza-se a possibilidade de implementar a privatização do sistema penitenciário brasileiro, porém de forma parcial, havendo a supervisão

do Estado, eis que o nosso ordenamento jurídico não permite que ela se dê de forma totalizada.

Isso porque, conforme as argumentações abordadas, privatizar o sistema penal no Brasil seria, na melhor das hipóteses, apenas uma forma de isentar o Estado de suas responsabilidades para com a sociedade, bem como colocar nas mãos de empresas privadas os recursos financeiros que deveriam ser geridos pelo governo na ressocialização adequada dos apenados.

Desta forma, conclui-se que o presente estudo permitiu a construção de uma visão diferenciada, haja vista que, de início, a ideia de privatizar o sistema carcerário, ao menos no que se refere a serviços de assistência prisional, construção de presídios, prestação de serviços de limpeza e alimentação e outros do gênero, eram vistos de forma positiva, no entanto, ao verificarem-se os aspectos negativos do processo de privatização prisional, pode-se constatar que tal proposta torna-se inviável à realidade brasileira, não havendo argumentos que justifiquem a transmissão de responsabilidade do Estado para entidades privadas.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. CÂMARA. **Projeto de Lei Nº 3123/13**, 2013. Disponível em:

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=53390>>. Acesso em: 03 set. 2019.

_____. **Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984**. Altera dispositivos do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá outras providências. 8º. ED. São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. **Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 8º. ED. São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. **Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004**. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração

pública. 8º. ED. São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. **Projeto de Lei N° 2.146-A, de 2015.** Altera a redação da Lei 12.351 de 22 de dezembro de 2010, para estabelecer rateio e forma de distribuição do Bônus de Assinatura; tendo parecer da Comissão de Minas e Energia, pela aprovação.

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1465036.pdf>. Acesso em: 20 set. 2019.

CORDEIRO, Greicianny Carvalho. **O modelo brasileiro de privatização do sistema prisional.** Revista Jurídica Consulex, ano 8, n. 185. 2006.

DOTTI, René Ariel. **Bases e Alternativas para o Sistema de Penas**, ed. Revista dos Tribunais, 1998.

ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. **Direito Penal esquematizado: parte geral.** 3º edição, 2014.

GASPARINI, Diogenes. **Direito administrativo.** 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009.

KUEHNE, Maurício. **Privatização dos Presídios.** Revista CEJ, Brasília, n. 15, p. 12-29, set./dez, 2001. Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=266. Acesso em 03 set. 2019.

PIMENTEL, Carolina. **Cardozo admite que sistema prisional do país está em situação quase “medieval”.** Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-13/cardozo-admite-que-sistema-prisional-do-pais-esta-em-situacao-quase>. Acesso em 14 set. 2019.

¹alexandre.kangu@gmail.com

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil